

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**ZAMONAVIY OLIV TA'LIM TIZIMI:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

**Xalqaro ilmiy konferensiya
2022-yil 22-noyabr**

MEDIA DISKURLARDA “G‘URUR” KONSEPTINING NOVERBAL IFODASI Po‘latova S.B.- Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti.....	103
BURHONIDDIN MARG‘INONIY DINIY-FALSAFIY QARASHLARIDA INSON MA‘NAVIY BARQARORLIGIGA OID G‘OYALARNING O‘RGANISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI Ergasheva Hayotxon Samandarovna- Navoiy davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi.....	107
“LISON UT-TAYR” ASARIDAGI SHAXS KAMOLOTI MASALASINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI Ochilova M.Sh.-Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti Ilmiy rahbar: f.f.d., prof. Safarova N.O.	109
VEBINARLARNI TASHKIL QILISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING PEDAGOGIK JIHATLARI Abilova G.O-NavDPI, katta o‘qituvchi.....	110
THE ROLE OF TECHNOLOGY IN TEACHING READING AND WRITING Djabbarova D.G.- Karshi Engineering Economic Institute.....	112
SHARQ MUTAFAKKIRLARINING DUNYOQARASHI VA TA‘LIMOTI, BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATLI JIHATLARI Bozorova G.N., Ulug‘berdiyeva G.A.-NDKTU akademik litseyi o‘qituvchilari.....	115
GENDERNING NUTQIY FAOLIYATI VA PRAGMATIK TAVSIF Jo‘rayeva Z.- 2-bosqich magistr, BuxDU.....	116
MAISHIY LEKSIKA MAZMUNIY MAYDONIDA UY-RO‘ZG‘OR BUYUMI NOMLARINING O‘RNI VA TARAQQIYOTI Suyunov T.- 2-kurs magistr, NavDPI.....	118
ALISHER NAVOIY VA BOBUR RUBOIYLARIDA TASAVVUFIY QARASHLAR. Ravshanova F., Bozorova D. - Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti akademik litseyi o‘qituvchilari.....	120
O‘TMISH TARIXIMIZDA ETNOGRAFIYA FANINING ILMIY AHAMIYATI VA QARASHLARI. Jurayeva H.Q.-NDKTU litseyi o‘qituvchisi Xidirova M.U.-NDKTU litseyi oqituvchisi.....	121
TOG‘AY MUROD QISSALARIDAGI NIKOH MAROSIMIGA OID MAQOLLARNING LINGVOMADANIY TALQINI Jo‘rayeva G.-NavDPI doktoranti.....	123
NODIRA AFOQOVA IJODIDA MUMTOZ SHE‘RIYAT OHANGLARI Bozorova X.E.-NDKI akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi.....	126
ABU ALI IBN SINO ILMIY MEROSINING XALQ TABOBATIDAGI O‘RNI O‘ralova N.U.- 2-kurs magistr, tabiiy va aniq fanlar kafedrasida o‘qituvchisi, Jizzax DPU.....	128
SHAXS MA‘NAVIY SIFATLARINING BADIY MATNDA IFODALANISHI (Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asari misolida) Sayfullayeva F.B.- o‘zbek tili va adabiyoti fakultet 2-bosqich talabasi, Nav.DPI Ilmiy rahbar : f.f.f.d. F.H Yuldashev.....	131

yuraklarga tuz sepish” syujet chizigida keltirilgan bir-biriga muvofiq qo‘llangan so‘z va jumlar ham tanosub ipini hosil qilgan, ham haddan ziyod bo‘rttirish san‘atiga xizmat qilgan. Bu esa she‘riyatda mubolag‘a badiiy tasvir vositasidan ustalik bilan foydalanilgan mahoratni ko‘rsatadi.

Uzoq yillar din-u diyonatimizdan begona ushlandik. Ko‘r-ko‘rona, o‘zgalar nafsini qondiruvchi manfaatlar qurboniga aylandik. Mazkur dard haqida so‘zlar ekan, shoira qalbi junbishga kelishi tabiiy, albatta. His-tuyg‘ulari, qalb kechinmalari dengiz misol o‘z sarhadlarini tark etadi go‘yo. Ammo ana shu kechinmalar zamirida qariyb yuz yillik voqealar xuddi kinolentasiday ko‘z o‘ngimizda qayta gavdalanadi. O‘tda shiddat bilan yonayotgan muqaddas manbalarning olovli tafti yuzlarga urilganday, urilgandaki, qosh-kipriklarni kuydirganday, tashna holda ummonlarga yetganda, ichgan sho‘r va taxir suvdan qaqragan tomoqlar battarroq achishganday, zilol obi hayot istalganida esa qon to‘lib oqayotgan daryo bo‘yida tashnaligi qonmagan, quruqshagan lablarning va alamdanda “gurs-gurs” urayotgan yuraklarning “tars-tars” yorig‘idan sizgan qon mazkur o‘zanga qo‘shilib, uni yana-da mavjlantirganiday... ko‘rib, ojiz-u nolon sezasan o‘zingni! Beixtiyor shoira tilida aytilgan afsus bo‘g‘zingdan otilib chiqadi: “Biz kimmiz?”

Taniqli shoira Nodira Afoqova she‘rlari ana shunday dardli. Kishini o‘yga, tafakkur qilishga toldiradi. Shoira she‘rlari chuqur falsafiy ahamiyat kasb etadi. She‘riyatining mohiyati shunchalik chuqurki, unda iymonda sobit, qalbi to‘la mehr-muhabbat, donishmand lirik qahramon obrazi bo‘y ko‘rsatib turadi. Shunisi e‘tiborliki, shoira o‘zining mushohadaga boy, mumtoz adabiyot sarchashmalari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan asarlari orqali o‘quvchini iymonga chorlaydi, unga haq yo‘lini ko‘rsatadi, qalbiga olloh mehrini joylash yo‘l-yo‘rig‘ini beradi, g‘aflatda o‘tgan yillar alami, boy berilgan imkoniyatlar dardida kuyib yonadi. Nodira Afoqova bugungi va kelajagi ming yillarga tatiydigan o‘zbek she‘riyati chamanida gulgun, yashnab turgan atirgulga qiyos. U ifori va go‘zalligi bilan dillarni o‘ziga oshufta etadi. Ammo bu gulning bor jozibasidan bahra olish uchun usta bog‘bon bo‘lish kerak. Aytish joizki, she‘rda tasvirlangan voqea yoki obrazlar haqida yetarli ma‘lumoti bo‘lmagan kishi uning mazmuni-mohiyatidan bebahra qoladi. Gulning nektaridan to‘yib emish uchun chin-da asalari bo‘lish kerak, yo‘qsa qovoqari misoli atrofdegilar ko‘ngliga chaqish g‘ulg‘ulasini solishi tayin o‘quvchining.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qozoqboy Yo‘Ldoshev, Begali Qosimov, Valijon Qodirov, Jalolbek Yo‘Idoshev, Adabiyot 7-sinf darslik .“Sharq” nashriyot- matbaa konserni. T.: 2017-yil, 32-bet
2. Afoqova Nodira, Bizning era. T.:“Ijod-press” nashriyoti. 2019, 78-bet
3. Matnlarni yig‘uvchi va dizayner: Muzaffar Ne .”Ko‘zgu” guruhi moderatori.Islom. uz , Payg‘ambarlar tarixi (Qur‘oni Karim asosida), 319-bet
4. Ibrohim Haqqul. Irfon va idrok. Toshkent “Ma‘naviyat” nashriyoti, 1998-yil, 4-bet
5. Najmiddin Komilov. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. Risola. T.: 1996.

ABU ALI IBN SINO ILMIY MEROSINING XALQ TABOBATIDAGI O‘RNI

O‘ralova N.U.- 2-kurs magistr, tabiiy va aniq fanlar kafedrasida o‘qituvchisi,
Jizzax DPU

Resume. This article reflects on Ibn Sina's scientific heritage, which was formed under the influence of world cultural achievements, and the influence of his works and works in the field of medicine on the improvement of world medicine.

O‘rta Osiyo xalqlari asrlar davomida boy o‘ziga xos madaniyatni yaratdilar. Bu madaniyatni G‘arbiy Sibir, Sharqiy Yevropa, Kavkaz, Eron, Hindiston, Janubi-G‘arbiy Osiyo aholisi madaniyatining o‘zaro ta‘siri natijasi sifatida baholash mumkin. Mazkur uyg‘unlashuvi oqibatida mintaqada o‘ziga xos va betakror madaniyat qaror topgan.

Mazkur noyob hodisa Ibn Sinoning ilmiy merosida yaqqol ko‘rinadi. Ibn Sino ilg‘or tafakkur namoyandasi sifatida ilmiy taraqqiyotni qo‘llab-quvvatlovchi va tezlashtiradigan falsafiy tizimga intildi. Ibn Sinoning nazariy merosini bir butun sifatida baholashda undagi diniy tushunchalar hal qiluvchi ahamiyatga ega emas. Ibn Sino ilmiy merosida bizni, birinchi navbatda, u islomning idealistik an‘analari

yukini qay darajada yengib, rasmiy din va ilohiyotning majburiy ko'rsatmalaridan chetga chiqib, ilmiy dunyoqarashning kelajakdagi muvaffaqiyatiga yo'l ochganligi qiziqtiradi. o'yladi. Ibn Sinoning dunyoqarashiga ham ana shu pozitsiyalardan kelib chiqib qarash kerak.

Ibn Sino tabiatshunoslik asarlarida faktlarni aniq kuzatishni talab qiladi. Ibn Sino tajribalar paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolar ehtimolini ko'rsatadi. Tajribani amaliyot mezonini sifatida Ibn Sino ataylab qo'llaydi, u ilmiy tajribalarning tabiatdagi tabiiy jarayonlarning borishiga mos kelishini talab qiladi.

Ibn Sino tajribani amaliyot mezonini sifatida qo'llasi natijasida Sharqda ham, G'arbda ham eng mashhur asari "Tib qonunlari" asari yuzaga keldi. Mazkur asar birinchi marta 1433 yilda Venetsiyada nashr etilgan fundamental asaridir. "Tib qonunlari" yaxshi rivojlangan anatomiya, fiziologiya, diagnostika, terapiya, jarrohlik, farmakologiya va profilaktikani o'z ichiga oladi. "Tib qonunlari"da kasallikning sabablari va belgilari haqidagi ma'lumotlar tizimli tarzda bayon etilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, Ibn Sino kasalliklarning kelib chiqish sabablari va o'lim sabablari haqida o'zining dastlabki izohlarini berar ekan, birinchi navbatda, inson tanasini chuqur o'rganishga tayangan. O'rta asrlar sharoitida, din tibbiyotga inson tanasining tuzilishini o'rganishni taqiqlagan paytda, Ibn Sino yashirincha anatomiya bilan shug'ullanadi. Uning jonli kuzatuvchan ongi inson ruhiyatini o'rganishga intildi. U aqliy va jismoniy jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlik g'oyasini ifodalab, tibbiyot fani nafaqat anatomiya va terapiya bilimlariga, balki aqliy qobiliyatlarning tabiatini bilishga ham asoslanishi kerakligini ta'kidlaydi. Ibn Sino miya va nervlarning muhim rolini ta'kidlaydi. Ibn Sino dam olish, profilaktika, gimnastika, iqlim va sayohatning inson salomatligiga ta'siriga alohida e'tibor beradi. Xarakterli jihati shundaki, Ibn-Sino yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchilari kashf etilishidan ancha oldin ba'zi kasallik qo'zg'atuvchi moddalarning havo va suv orqali tarqalishi g'oyasini bildirgan.

Ibn Sino "Tib qonunlari" asarida hayratlanarli mantiq va izchillik kuchi bilan antik davr tabiblari va Yaqin Sharq xalqlari tomonidan to'plangan boy va qimmatli materiallarni umumlashtiradi va o'rta asrlarda shakllanayotgan tibbiyot fanini larzaga keltiradigan shunday nazariy xulosalarga keladi. Uning tajribani amaliyot mezonini sifatida qo'llasi "Tib qonunlari"ning asosiy afzalligidan biri hisoblanadi. Ibn Sinoning bu asari uning aniq ilmiy bilimga, hayot jarayonlarini davr imkoni boricha aniq ratsionalistik tushuntirishga intilishidan ishonchli dalolat beradi. Har qanday bilim, deydi Ibn-Sino, sabablar ma'lum bo'lmaguncha, ortirilmaydi va tugallanmaydi. Shuning uchun tibbiyot sohasida salomatlik va kasallikning sabablarini bilishga intilish tabiiydir. Salomatlik va kasallik, shuningdek, ularning sabablari ba'zan aniq, ba'zan yashirin va tushunish bilan emas, balki dalillar bilan ma'lum bo'lganligi sababli, biz sog'lik va kasallikka tegishli bu faktlarni o'rganishimiz kerak.

Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" asarida inson organizmiga o'simliklarning tasirlari va shifobaxshlik xususiyatlari haqida ma'lumotlar mavjud. Misol uchun biz ko'pincha e'tibor bermaydigan ariq bo'ylarida va bog'larda o'sadigan Zubturing (Plantago major L) dorivorlik xususiyatlari haqida ham mazkur asarda ma'lumotlar mavjud. Zubturingning bir necha turlari bo'lib ular quyidagilar Katta zubturing yil bo'yi yo'l yoqalarida, dalalarda, ekinzorlarda, o'tloqlarda, o'rmon chetlarida, ariq bo'ylarida hamda boshqa namligi yuqori yerlarda o'sadi. Bu o'simlikning bargidan dori sifatida foydalaniladi.

O'rta zubturing, lansetsimon zubturing kabi turlari ham yil bo'yi o'sadi hamda ularni uchrash geografiyasi ham keng. Ular katta zubturing bilan bir xil bo'lib bu turlar ham yo'l yoqalarida, dalalarda, ekinzorlarda, o'tloqlarda, o'rmon chetlarida, ariq bo'ylarida hamda boshqa namligi yuqori yerlarda o'sadi. Bu o'simliklarning ham barg qismidan dori darmon tayyorlashda foydalaniladi. Xususan Lansetsimon zubturing Abu Ali ibn Sino yozib qoldirgan "Tib qonunlari" kitobida qon tomirlarini mustahkamlashi, ayrim bitishi qiyin bo'lgan yaralarni oson bitirishi, hatto oshqozon va ichaklarning ham ba'zi kasalliklarida shifo bo'lishligini ta'kidlab o'tgan.

Shuningek, mazkur asarda jag'-jag' (achambiti) o'simligi va uning shifobaxshlik xususiyati haqida ham ma'lumotlarga duch kelish mumkin. Ma'lumki, jag'-jag' (achambiti) o'simligi – Capsella bursa pastoris Medic, karamdoshlar - Brassicaceae (butguldoshlar - Craciferae) oilasiga kiradi. Bir yillik, bo'yi 20-30 sm (ba'zan 60 sm)ga yetadigan o't o'simlik. Poyasi bitta, ba'zan bir nechta, tik o'suvchi, shoxlangan yoki shoxlanmagan. Ildizoldi barglari bandli, cho'ziq lansetsimon, turlicha qirg'ilgan barg plastinkasiga ega. Poyadagi barglari mayda, gullari shingilga to'plangan. Mevasi - qo'zoqcha. Aprel oyidan boshlab kuzgacha gullaydi, mevasi iyundan boshlab yetiladi. Geografik tarqalishi. Uzoq Shimol va cho'l tumanlaridan tashqari barcha aholi yashaydigan yerlarda, yo'l yoqalarida, o'tloqlarda va begona o't sifatida ekinlar orasida o'sadi. Mahsulot tayyorlash uchun o'simlik gullashi va mevasi yetilishi davrida

ildizi bilan sug'urib olinadi. Ildizini ba'zan ildizoldi barglari bilan tashlab yuborib, qolgan qismini soya joyda quritiladi. Mahsulotning tashqi ko'rinishi. Tayyor mahsulot poya, barg, gul va xom meva aralashmalaridan iborat. Poyasi siyrak bargli, shoxlanmagan yoki shoxlangan, qirrali, tuksiz yoki tuklar bilan qoplangan, uzunligi 20-50 sm bo'ladi. Ildizoldi barglari (agar mahsulotda bo'lsa) cho'ziq lansetsimon, band tomoniga qarab torayib boruvchi, kemtik tishsimon qirrali yoki patsimon kesik, ba'zan tekis qirrali bo'ladi. Poyasidagi barglari mayda, lansetsimon, tekis qirrali bo'lib, bandsiz, ketma-ket o'rashgan. Gullari oqimtir rangli, shingilga to'plangan. Kosacha va toj barglari 4 tadan, otaligi 6 ta, shundan 2 tasi kalta, onalik tuguni 2 xonali, yuqoriga joylashgan. Mevasi teskari uchburchak yoki teskari uchburchak - yuraksimon qo'zoqcha. Mevasining uzunligi 5-8 mm, eni 4-5 mm. Kimyoviy tarkibi. Mahsulot tarkibida gissopin glikozidi, 0,12 % askorbin kislotasi, vitamin K1, organik kislotalar, xolin, asetilxolin, inozit, flavonoidlar, saponinlar, oshlovchi hamda boshqa birikmalar bo'ladi. "Tib qonunlari"da yozilishicha, jag'-jag' o'simligining preparatlari tug'gandan keyin va bachadon kasalliklarida qon oqishini to'xtatish uchun hamda bachadon zaiflashganda uni tonuslovchi vosita sifatida ishlatiladi. Dorivor preparatlari damlama, suyuq ekstrakt shaklida tayyorlanadi. Jag'-jag' - xalq tabobatida qadim qadimdan ishlatilib kelingan o'simliklardan biri hisoblanadi. Bu o'simlikdan tayyorlangan damlamalardan asosan turli xildagi qon oqishlarda (bachadondan, o'pkadan, oshqozondan, ichakdan, buyrakdan hamda turli xil yaralardan qon ketishlarida) samarali dori sifatida foydalanilgan. Ayniqsa qon aralash siydik yo'li kasalliklarida hamda qon aralash ich ketishlarda ham foydalanilgan. Jag'-jag' o'simligidan mahalliy aholi oziq ovqat sifatida ham foydalanadi. Undan ko'k somsa, ko'k chuchvara, ko'k manti, xonim kabi taomlarni tayyorlashda ham foydalaniladi.

Shu bilan birgalikda, mazkur asarda Ekma zafaron (Shafran)- *Crocus sativus* o'simligining gulchangi asosiy xomashyo sanalib xalq tabobati va zamonaviy tibbiyot sohasida dori-darmon vositasi sifatida hamda oziq ovqat sanoatida turli tuman ozuqa mahsulotlariga rang, tam hamda hid beruvchi ziravor sifatida ham ishlatiladi. Abu Ali ibn Sino o'z asarlarida ushbu o'simlikning dorivorlik xususiyati va ishlatish usullari haqida ham bebaho ma'lumotlar yozib qoldirgan. Abu Ali ibn Sino "Al-qonun fit tib" nomli asarida 900ga yaqin o'simliklarning shifobaxsh xususiyatlari yozib keltirgan. Zafaron o'simligining 100 dan ortiq kasalliklarga shifoligi aniqlangan. Olimning ta'kidlashicha zafaron burishtiruvchi, erituvchi va elimlash xususiyatga ham ega shu bilan birga etiltiruvchi bo'lgan o'simlik hisoblanib organizmdagi har xil tiqilmalarni va tromblarni ham davolashda foydalaniladi. Zafaron ichki azolarni faoliyatini kuchaytiruvchi, tana teri rangini chiroyli qiluvchi, ko'zni ravshan qilish, yurak faoliyatini kuchaytirish, balg'am ko'chiruvchi nafas azolarini faollashtiruvchi xususiyatlariga ega bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Oddiy oqkarrak astradoshlar (murakkabguldoshlar)-Asteraceae (Compositae) oilasiga mansub, bo'yi 60-200 sm uzunlikdagi tikanli ikki yillik o't - o'simlik. Tabobatda oqkarrakning yerusti qismi va mevasi ishlatiladi. Oqkarrakning yerusti qismi damlamasi yoki qaynatmasi xalq tabobatida xavfli o'simliklarni (jumladan bachadon raki), konshal va yiringli yaralarni davolashda, damlash (meteorizm)da, qon oqishini to'xtatuvchi, siydik haydovchi va mikroblarni o'ldirish xususiyatiga ega bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Quritilmagan o'simlik shirasi bilan temiratki hamda qo'tir kabi kasalliklar davolashda foydalaniladi. Oqkarrakning yer ustki qismining dorivor preparatlari yurak ishini yaxshilovchi, siydik haydovchi, qon oqishini to'xtatuvchi va bakterisid ta'sirga ega ekanligi tajribada aniqlanib, ilmiy tibbiyotda ishlatishga ham ruxsat etilgan. Shuningdek ushbu o'simlikdan rak kasalligini operatsiya qilgandan so'ng uni profilaktika qilish maqsadida shuningdek teri raki va silini davolash uchun ham ishlatishga tavsiya qilingan.

Bir so'z bilan aytganda, Abu Ali Ibn Sino ilmiy merosida deyarli o'lkamizda o'sadigan barcha dorivorlik xususiyatiga ega o'simliklarning xarakteristikasi shakllantirilgan. Mutafakkir ilmiy merosidan o'rinni va unumli foydalansak o'ylashimizcha, ko'plab kasalliklar oldi olinadi yoki bemorlarning dardiga davo topiladi.